

ХУНАРМАНДЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ВА БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Самийев Фахриддин Бахтиёр ўғли

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент ахборот технологиялари университети

Қарши филиали Магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645292>

Аннотация: Хунармадларга қатор имтиёзлар берилиши уларга етарлича шарт-шароитлар яратилганлиги ҳамда уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бугунги кунда жорий этилган қонунларимиз амалда ўз исботини топганлигига далилдир. Бизнинг хунармандларимизни бугунги кунда жаҳон тан олмоқда.

Калит сўзлар: Иқтисодий ҳаёт, демократик янгилаш, модернизация, фуқаролик жамият, хунармандчилик.

Мамлакатимизда сўнгги беш йилликда сезиларли даражада ислохотлар амалга оширилмоқда, хусусан хунармандчилик соҳасида ҳам. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан хунармандчиликни қўллаб-қувватлаш учун қатор қонун ва фармонлар имзоланди: Президентимизнинг 2021 йил 23 мартдаги «Кулолчиликни жадал ривожлан-тириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-5033-сон қарори, ПҚ-4539 “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармадларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони қабул қилинганлиги ҳам соҳани ривожланиши учун катта замин бўлиб хизмат қилмоқда. Хунармандчиликнинг асосий йўналишлари бўйича таҳлил қилганимизда, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида хунармандчиликнинг етти йўналишида фаолият юритаётган уста хунармандлар томонидан 2021 йилда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар тўғрисида маълумотни 1–жадвалдан кўришимиз мумкин

1 –жадвал

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида хунармандчиликда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар тўғрисида маълумот

Йўналиш номи	Усталар, маҳсулот, қиймати	Сурхондарё вилояти	Қашқадарё вилоятида
1. Муаллифлик мебелларини тайёрлаш	Усталар сони	69	102
	Ишлаб чиқарилган маҳсулот (та)	2 997	2 750
	Маҳсулот қиймати	2 480	9 986

	(млн.сўм)		
2. Миллий либослар тайёрлаш	Усталар сони	657	411
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	12 699	30 020
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	6 879	3819
3. Металдан ясалган буюмлар	Усталар сони	382	266
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	4 244	6 532
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	3 724	5 947
4. Гул босилган газламалар ва чокли буюмлар	Усталар сони	281	541
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	31 614	89 450
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	4 185	7616
5. Чинни, фаянс ва сопол буюмлар	Усталар сони	5	21
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	425	4 390
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	253	4 156
6. Қимматбаҳо металдан ясалган заргарлитк буюмлари	Усталар сони	32	53
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	1 808	6 032
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	591	23 904
7. Ёғочдан тайёрланган халқ ҳунармандчилиги и махсулотлари	Усталар сони	181	170
	Ишлаб чиқарилган махсулот (та)	4 089	36 044
	Махсулот қиймати (млн.сўм)	4 288	3 322

Ҳусусан “Ҳунарманд” уюшмаси Жаҳон ҳунармандлар кенгаши Осиё-Тинч океани минтақаси (WCC-APP)нинг 38-Бош Ассамблеясида онлайн иштирок этганлиги ҳамда Жаҳон Ҳунармандлар Кенгаши – Осиё ва Тинч Океани Минтақасининг 2021-2024 йиллар Президентиликни Ўзбекистонга топшириш ратификация қилиниши бунинг айна исботидир. Қашқадарё

вилоятида аҳолини хунармандчиликка йўналтириш учун ажратилган кредитлар эвазига иш уринлари яратилиши 1-жадвалда батафсил кўрсатиб ўтилган. Жадвалдан кўриб турганимиздек Қашқадарё вилоятида ҳам хунармандчиликни ривожлантириш бўйича олиб борилаётган иқтисодий сиёсат натижасида бу соҳа сезиларли даражада тараққий этмоқда .

Қашқадарё вилоятида хунармандчилик йўналишларида 06.10.2021 йил ҳолатида яратилган иш ўринлари уста хунарманд ҳамда шогирдлар тўғрисида маълумот 2.2.6-жадвалда келтириб ўтилган. Унга кўра уста хунармандлар сони жами 1988 нафарни ташкил этиб шогирдлар сони 6816 нафар 30 ёшгача бўлган шогирдлар сони эса 4231 нафарни ташкил этади.

2-жадвал

Қашқадарё вилоятида Хунармандчиликни ривожлантириш учун ажратилган кредитлар

№	Туман (шаҳар) номи	2020 йилда яратилган ўринлари			“Темир дафтар”га киритилган ва аҳолини хунарманд- чиликка йўналтири ш		2020 йилда хунармандларга ажратилганкредитлар		
		Жами ярати л-ган иш ўрин лар	Шундан:		Режа	Амал -да	Кел- ган ресур с	Ҳақиқа т-да ажрат ил-ган	Келган ресурсга нисба-тан фарқи
			Хунар -манд	Шоги рд				Сони	Сумма
1	Ғузор	541	97	444	30	33	1 855	35	1 198
2	Дехқон обод	353	128	225	15	15	2 780	90	2 643
3	Касби	355	88	267	50	10	2 442	74	2 116
4	Китоб	447	122	325	55	16	2 852	98	3 316
5	Косон	311	108	203	20	63	2 607	83	3 029
6	Қамаши	541	99	442	55	16	2 492	76	2 293
7	Қарши	219	70	149	38	8	1 918	48	1 918

8	Қарши шаҳар	748	212	536	60	15	5 041	157	5 664
9	Миришкор	157	37	120	10	10	1 067	17	730
10	Муборак	85	41	44	8	15	1 077	15	563
11	Нишон	29	12	17	20	10	1 351	19	902
12	Чироқчи	474	104	370	20	24	2 890	68	2 756
13	Шаҳрисабз	329	67	262	31	61	1 471	53	1 787
14	Шаҳрисабз шаҳар	542	89	453	20	134	1 348	46	1 609
15	Яккабоғ	292	74	218	40	45	1 424	31	1 294
...	ЖАМИ:	5 423	1 348	4 075	472	475	32 616	910	31 818

Усто-хунармандлар сон кўрсаткичлари бўйича энг юқори Қарши тумани 270 нафар бўлиб, паст кўрсаткичда эса Миришкор тумани 23 нафарни ташкил этмоқда, шогирдлар сони бўйича Ғузор туман биринчиликда 1182 нафар энг паст кўрсаткич Миришкор тумани 78 нафар, 30 ёшгача бўлган шогирдлар сони энг юқорида Ғузор тумани 662 нафар пастда эса Нишон тумани 62 нафарни ташкил этмоқда. Миришкор туманда хунармандчиликни ривожлантириш кераклиги аҳолини ишсиз қатламини бандлигини таъминлаш чора тадбирларини амалга ошириш лозимлиги юзага келиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
2. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
3. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.

4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
6. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
7. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
8. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
9. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
10. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
11. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
12. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.

13. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.
14. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.
15. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.
16. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.
17. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.
18. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.
19. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
20. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.
21. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
23. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83

24. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
27. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
28. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
29. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." Current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.
30. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
31. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
32. Қодиров Фаррух Эргаш угли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.

